

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Allanova Azizaxon Avazxonovna O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO‘RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG‘IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JNOIY JAVOBGARLIK.....	12
3. Esanov Azamat Esirgapovich ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JNOIY JAVOBGARLIK VA AYRIM O‘XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH MASALALARI.....	19
4. Иброхимова Зулхумор Солих қизи АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	30
5. Исмаилов Тимур Камалатдинович ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ.....	37
6. Камалова Дилдора Гайратовна ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	45
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	53
8. Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ.....	65
9. Xaydarov Shuxratjon Djumayevich KASB YUZASIDAN O‘Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JNOYATI OBYEKTIV TOMONINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	76
10. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ.....	83
11. Niyozova Salomat Saparovna JNOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	92
12. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O‘TASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.....	105

Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф ўғли,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят ҳуқуқи, криминалогия ва коррупцияга
 қарши курашиш кафедраси доценти,
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 E-mail: hamidov-2018@list.ru

ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ

For citation: Khamidov Nurmukhammad Orif ugli. THE ISSUE OF LIABILITY IN SOME FOREIGN COUNTRIES FOR CRIMES RELATED TO TERRORISM. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 8, pp. 65-75

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13527816>

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақоладаги изланишлар бир қатор хорижий давлатлар, масалан: Австрия, Арманистон, АҚШ, Буюк Британия, Бразилия, Германия, Италия, Канада, Туркия, Филиппин, Озарбайжон, Қирғизистон, Молдова, Туркменистон, Тожикистон, Хитой тажрибасини ўрганиш асосида террористик ҳаракатларга жалб этиш, кўмаклашиш, террористик ҳаракатларни содир этишга оммавий ундаш, кўллаб-қувватлаш, террористик ҳаракат тўғрисида қасддан ёлғон хабар бериш, террористик гуруҳ ва террористик ташкилот тузиш, унга раҳбарлик қилиш ёки унинг фаолиятида иштирок этиш каби жиноятлар учун жавобгарликни алоҳида моддаларда белгилаш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: террористик ҳаракат, трансмиллий жиноят, ижтимоий хавfli қилмиш, терроризмни молиялаштириш, жиноятчиликка қарши курашиш, жиний даромадларни легаллаштириш.

Ҳамидов Нурмуҳаммад Ориф угли,
 Доцент кафедраси уювнинг ҳуқуқ ва криминалогия
 ва қарши курашиш коррупция Ташкентского
 государственного юридического университета,
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: hamidov-2018@list.ru

ВОПРОС ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

АННОТАЦИЯ

Исследование в данной научной статье основано на изучении опыта ряда зарубежных стран, таких как: Австрия, Армения, США, Великобритания, Бразилия, Германия, Италия, Канада, Турция, Филиппины, Азербайджан, Кыргызстан, Молдовы, Туркменистана, Таджикистана и

Китай показывает целесообразность определения ответственности в отдельных статьях за такие преступления, как привлечение, содействие, массовое подстрекательство к совершению террористических актов, поддержка, умышленное ложное сообщение о террористическом акте, создание террористической группы и т.д. террористическая организация, возглавляющая ее или участвующая в ее деятельности.

Ключевые слова: террористическая акция, транснациональная преступность, общественно опасное деяние, финансирование терроризма, борьба с преступностью, легализация преступных доходов.

Khamidov Nurmukhammad Orif ugli,

Associate Professor of the Department of Criminal Law, Criminology
and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

E-mail: hamidov-2018@list.ru

THE ISSUE OF LIABILITY IN SOME FOREIGN COUNTRIES FOR CRIMES RELATED TO TERRORISM

ANNOTATION

The research in this scientific article is based on the study of the experience of a number of foreign countries, such as: Austria, Armenia, USA, Great Britain, Brazil, Germany, Italy, Canada, Turkey, the Philippines, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan and China shows the advisability of defining liability in separate articles for such crimes as attracting, assisting, mass incitement to commit terrorist acts, supporting, intentionally making a false report of a terrorist act, creating a terrorist group, etc. terrorist organization, heading it or participating in its activities.

Keywords: terrorist act, transnational crime, socially dangerous act, financing of terrorism, combating crime, legalization of criminal proceeds.

Ривожланган хорижий давлатларда трансмиллий жиноятлар учун жавобгарликка оид қонунчиликни таҳлил этиш қуйидагилар билан изоҳланади:

биринчидан, бугунги кунда ривожланган хорижий давлатлар билан салмоқли савдо-иқтисодий, молиявий алоқалар ўрнатилган;

иккинчидан, халқаро ҳамжамият аъзоларини трансмиллий жиноятлардан жиноят-ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилишни кафолатлаш инвестициявий жозибадорликни оширишга хизмат қилади;

учинчидан, ривожланган хорижий давлатлар билан савдо-иқтисодий, молиявий интеграцияга киришиш бошқа соҳаларга оид қонунчилик билан бир қаторда трансмиллий жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган нормаларни ҳам унификациялаштиришни тақозо этади.

Миллий ҳуқуқни хорижий мамлакатларнинг ҳуқуқий тизимлари билан қиёсий ўрганиш унинг афзалликларини аниқлаш ва соҳани ривожлантириш истиқболларини чуқурроқ англаб этишга ёрдам беради. Шунингдек, қонун лойиҳаларини хорижий ҳуқуқий амалиёт билан ҳар томонлама чуқур қиёсий таҳлил қилиш асосида уларни муҳокама этиш, тайёрлаш ишларини сифат жиҳатидан янада юқори босқичга қўтаришга хизмат қилади.

Дарҳақиқат, қиёсий ҳуқуқшунослик мавжуд миллий ҳуқуқнинг нисбийлигини акс эттирган ҳолда миллий қонунчиликни ривожлантириш истиқболларини белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Шу сабабдан ҳам хорижий давлатлар қонунчилигида трансмиллий жиноятлар учун жавобгарликнинг айрим жиҳатларини тадқиқ этиш муҳим аҳамиятга эга.

Терроризмнинг мақсади халқаро муносабатларни мураккаблаштириш, давлат суверенитетини, ҳудудий яхлитлигини бузиш, хавфсизлигига путур етказиш, уруш ва қуролли можаролар чиқариш, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш, аҳолини қўрқитиш, давлат органини, халқаро ташкилотни, уларнинг мансабдор шахсларини,

жисмоний ёки юридик шахсни бирон бир фаолиятни амалга оширишга ёки амалга оширишдан тийилишга мажбур қилиш кабилар белгиланган. Шу билан бирга, терроризм мақсади сифатида – давлат ҳокимияти ва қуроли тузилмалар фаолиятига путур етказиш (Тожикистон ЖКда), – айбдор шахснинг бошқача ноқонуний қарорларини бажаришга мажбурлаш (Арманистон ЖКда), – жамоатчилик эътиборини ушбу қилмишларни содир этган шахснинг муайян сиёсий, диний ёки бошқача қарашларига қаратиш (Молдовада ЖКда) ҳам кўзда тутилган. Шу маънода, давлат ҳокимияти ва қуроли тузилмалар фаолиятига путур етказишни терроризмнинг мақсади сифатида Ўзбекистон Республикаси ЖК 155-моддаси биринчи қисми диспозициясига киритиш таклиф этилади. Қолаверса, Ўзбекистон Республикаси ЖК 155-моддаси биринчи қисми диспозициясида терроризм объектив томони сифатида атроф-муҳитга жиддий зиён етказишни белгилаш мақсадга мувофиқ. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ЖК 155-моддасини такомиллаштиришда терроризмни амалга оширганлик ва бу билан таҳдид қилганлик учун ягона қисмда жавобгарликни белгилаш инсонпарварлик ва одиллик принципларига тўғри келмаслигини ҳисобга олиб, уларни алоҳида қисмларга ажратиш мақсадга мувофиқ.

Терроризмнинг объектив томони кўп давлатларда зўрлик, куч ишлатиш, шахс ёки мол-мулкка хавф туғдирувчи бошқа қилмишлар сифатида таърифланади. Шу билан бир қаторда, айрим давлатларда терроризм портлатиш, ўт қўйиш (Тожикистон, Озарбайжон), сув тошириш, кўпчилик учун хавfli усулларни қўллаш (Беларусь), атроф- муҳитга жиддий зиён етказиш (Молдова) орқали ҳам амалга оширилиши мумкинлиги белгилаб қўйилган.

МДҲга кирувчи аксарият давлатларда (Туркменистондан ташқари) терроризмни тайёрлашда иштирок этиб, ҳокимият органларига ўз вақтида хабар берган ёки бошқа усул билан оғир оқибатлар юзага келишининг олдини олган шахсларга нисбатан жиноий жавобгарликдан озод этишни назарда тутувчи рағбатлантирувчи норма мавжуд (Тожикистон, Озарбайжон, Қирғизистон, Арманистон, Беларусь ЖК). Шунингдек, Молдова ЖКда анъанавий рағбатлантирувчи нормага қўшимча равишда террористик ҳаракатни содир этган шахс ёки унинг иштирокчиси ҳокимият органларини тегишли ҳаракатлар тўғрисида хабардор қилсалар ҳамда шу орқали инсонлар ўлими, уларга тан жароҳати етказиш ёки соғлиғига бошқача зарар етишига ёнги бошқача оғир оқибатлар ёки бошқа жиноятчиларни фoш этишга кўмаклашсалар, уларга нисбатан мазкур моддада кўзда тутилган жиноий жазонинг энг кам миқдори қўлланилиши белгиланган (Молдова ЖК 278-м.). Шу билан бир қаторда, инсонпарварлик ва одиллик нуқтаи назаридан Қирғизистон тажрибаси алоҳида кизиқиш уйғотади. Чунки деярли барча давлатлар, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси ЖКда ҳам терроризмни амалга оширганлик ва бу билан таҳдид қилганлик учун ягона бандда жавобгарлик белгиланган. Қирғизистонда эса, террористик ҳаракатни содир этиш билан таҳдид қилганлик учун биринчи қисмда, уни амалга оширганлик учун эса, иккинчи қисмда (Қирғизистон ЖК 239-м.) алоҳида жавобгарлик белгиланган.

Бу турдаги ушбу жиноятларга оид статистик маълумотларни таҳлил қилиш асосида Ўзбекистон Республикаси ЖК 155² ва 155³-моддаларида назарда тутилган жиноятлар динамикасида ўсиш кузатилаётганлигини қайд этиш лозим. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси ЖК 155¹-моддаси (тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик) бўйича 2015 йилда – 2 та, 2016 йилда – 26 та, 2017 йилда – 27 та ҳамда 2018 йилда – 9 та жиноят иши қўзғатилган. Ўзбекистон Республикаси ЖК 155²-моддаси (террорчилик фаолиятини амалга ошириш мақсадида ўқувдан ўтиш, чиқиш ёки ҳаракатланиш) бўйича 2015 йилда – 6 та, 2016 йилда – 13 та иш, 2017 йилда – 30 та, 2018 йилда – 19 та жиноят иши қўзғатилган. Ўзбекистон Республикаси ЖК 155³-моддаси (терроризмни молиялаштириш) бўйича 2017 йилда – 5 та, 2018 йилда – 13 та ҳамда 2019 йилга – 15 та жиноят иши қўзғатилган.

Шу ўринда, олдинги параграфларда қайд этилганидек, уюшган жиноятчиликнинг ривожланишига замин яратаётган трансмиллий характердаги жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш мақсадидаги ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ ижтимоий хавfli қилмишлар учун айрим хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида

жавобгарлик белгиланиши масалаларини таҳлил қиламиз.

Ноқонуний молиявий операциялар орқали жиноий даромадларни легаллаштириш хуфёна иқтисодийнинг асосини ташкил қилиб, давлатларнинг иқтисодий хавфсизлигига ва молиявий барқарорлигига зарар етказди, жиноятларни фoш этишни қийинлаштиради, жиноий гуруҳларга (уюшмаларга) ўз ноқонуний фаолиятларини амалга ошириш имконини беради. Шу жihatдан ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ қилмиш сифатида жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга оид жиноий фаолият халқаро, трансчегаравий аспектларга эга бўлиб, ушбу глобал таҳдидга қарши курашиш учун бутун жаҳон ҳамжамиятининг кучларини бирлаштиришни тақозо этади. Шу муносабат билан, халқаро ҳамжамият жиноий йўл билан топилган пул ёки бошқача тарздаги мол-мулкни трансмилий легаллаштиришнинг олдини олиш учун самарали чора-тадбирлар ишлаб чиқиш борасида бир қатор ҳужжатлар қабул қилди.

БМТнинг 1988 йилдаги Вена шахрида қабул қилинган “Гиёҳванд воситалар ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш тўғрисида”ги Конвенцияси[1] ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашишнинг асоси бўлди. У БМТнинг иштирокчи давлатлар учун жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашишни ташкил этишга глобал ёндашув тамойилларини ўрнатди, шунингдек, “жиноий даромадларни легаллаштириш” тушунчасини аниқлаштирди. “Гиёҳванд воситалар ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш тўғрисида”ги Конвенциянинг 3-моддасига кўра иштирокчи давлатлар ўз қонунчилигига биноан ноқонуний молиявий операцияларни, шу жумладан жиноий даромадларни легаллаштириш ҳаракатларини қуйидаги қилмишлар қасддан содир этилганда жиноят сифатида баҳолайди:

- мулк тўғридан-тўғри жиноий деб эътироф этилган ҳар қандай жиноят натижасида ёки жиноят манбасини яшириш ёки яшириш учун ёки бирон-бир ҳуқуқбузарлик ёки жиноятда иштирок этиш натижасида олинган бўлса, ёки бундай жиноятни ёки жиноятларни содир этишда бевосита иштирок этган ҳар қандай шахсга ўз хатти-ҳаракатлари учун жавобгарликдан мақсадида мулкни конвертация қилиш ёки ўтказиш;

- жиноят деб эътироф этилган ҳар қандай қилмиш натижасида олинган ёки жиноятда иштирок этиш натижасида қўлга киритилган мулкни ёки унинг мансублигига нисбатан ҳақиқий юридик табиатини, манбани, жойлашувини, тасарруф этиш усулини, ҳаракатланишини, ҳақиқий ҳуқуқларини яшириш;

- ўз конституциявий асослари ва ҳуқуқий тизимининг асосий тамойилларини ҳисобга олган ҳолда: мулкни сотиб олиш, эгалик қилиш ёки ундан фойдаланиш, агар у олинган вақтда бундай мулк тўғридан-тўғри тан олинган ҳар қандай жиноят натижасида ёки жиноятда иштирок этиш натижасида олинганлиги маълум мулк бўлса;

- ушбу моддага мувофиқ эътироф этилган ҳар қандай жиноятни содир этиш, бундай жиноятни содир этишга уриниш, шунингдек, уларни содир этишда ёрдам бериш, рағбатлантириш ёки маслаҳат бериш мақсадида жиноят ишида қатнашиш, иштирок этиш ёки жиноятчиларни қўллаб-қувватлаш; мазкур Конвенциянинг 3-моддасига мувофиқ “содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлигига қараб иштирокчи давлатларнинг жиноятчига турмага қамаш, озодликдан маҳрум қилиш, жарима ҳамда муол-мулкни мусодара қилиш” таҳдидининг мавжудлиги.

Ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ жиноятларни тадқиқ қилган айрим олимлар жиноий даромадларни легализация қилишнинг халқаро ҳамжамият томонидан эътироф этиладиган концепциясини очиб берувчи қуйидаги мажбурий белгиларни ажратиб кўрсатадилар: конвертация қилиш ёки бошқа ҳисобга ўтказиш билан боғлиқ ҳаракатлар ва жиноий қасдни амалга ошириш: жиноий йўл билан орттирилган мол-мулкнинг (даромаднинг) жиноий манбасини яшириш ёки жиноий фаолиятдан олинган даромадни легализация қилиш жиноятини содир этишда иштирок этган ҳар қандай шахсга жавобгарликдан қочиш учун ёрдам бериш[2].

Шунингдек, Конвенциянинг 1-моддасига асосан “даромад” ва “мулк” тушунчаларига

таъриф берилган бўлиб, унга кўра жиноий даромадлар – жиноят натижасида бевосита ёки билвосита олинган ёки қўлга киритилган ҳар қандай мол-мулкдир. Мулк – моддий, номоддий, кўчар, кўчмас мулклар, моддий ёки номоддий активлар, шунингдек, бундай активларга ёки уларда иштирок этиш ҳуқуқини тасдиқловчи – норматив ҳуқуқий ҳужжатлар ёки уларга нисбатан эгалик ҳуқуқини англатувчи ҳужжатлар.

Шундай қилиб, БМТнинг юқорида келтирилган Конвенцияси жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши халқаро миқёсда курашни ташкил этишнинг ювиш билан халқаро курашни ташкил этиш тамойилларини белгиловчи қатор норма-принципларни ўзида мустаҳкамлади.

Юридик адабиётларда сўз юритилаётган Вена Конвенциясида акс этган “легаллаштириш” (ювиш) таърифи[1] жаҳон жамоатчилиги томонидан илиқ қарши олинди, ҳатто 1990 йилдаги Страсбургда қабул қилинган “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш (ювиш), аниқлаш, олиб қўйиш ва мусодара қилиш тўғрисида”ги Европа Кенгаши Конвенциясида[4] ҳам худди шу мазмунга ўхшаш ифода баён қилинди (Конвенциянинг 6-моддаси, 1-банди).

Бироқ ушбу таърифга қўшимча равишда, мазкур Конвенция жиноий даромадларни легаллаштириш (ювиш)га қарши курашиш билан боғлиқ факультатив қоидаларни ҳам жорий қилди. Шундай қилиб, Конвенциянинг 6-моддаси 3-бандига асосан ҳар бир иштирокчи лозим ҳолларда ўз ички қонунчилигига мувофиқ қилмишни ёки унинг айрим қисмларини жиноят сифатида баҳолаш учун ўзига боғлиқ барча бевосита чораларни кўради, агар шахс:

- мулкнинг ноқонуний равишда олинган даромад эканлигини олдиндан билиши лозим бўлган бўлса;

- фойда олиш мақсадида ҳаракат қилган бўлса;

- жиноий фаолиятни давом эттиришга ёрдам берган бўлса.

Жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича тадқиқотчилар таъкидлашича, Страсбург конвенциясида илк марта легаллаштиришда “асосий жиноят”нинг таърифи тўғри берилган. Конвенциянинг 1-моддасига мувофиқ “асосий жиноят” келгусида легаллаштириш объекти бўлиши мумкин бўлган жиноий даромадни қўлга киритилишга олиб келган ҳар қандай жиноятдир. Вена Конвенциясига қараганда ушбу Конвенцияда потенциал жиноий даромад манбаи бўлган жиноятлар доираси сезиларли даражада кенгайтирилди.

Юридик адабиётларда кўрсатилишича, ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш фаолиятига БМТнинг яна иккита Конвенциялари – 2000 йил 15 ноябрда қабул қилинган БМТнинг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши”[5] ҳамда 2003 йил 31 октябрдаги “Коррупцияга қарши” Конвенциялари[6] ҳам муносиб ҳисса қўшди. Уларда ҳам ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жинояти халқаро характердаги жиноятлар тоифасига киритилди. Шу билан бирга, Вена конвенциясида берилган “жиноий даромадларни легаллаштириш” тушунчаси сақлаб қолинди. Мазкур Конвенцияларда коррупция ёки трансмиллий уюшган жиноятчилик билан боғлиқ ноқонуний хатти-ҳаракатлар “асосий жиноят” сифатида эътироф этилди.

БМТнинг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши” Конвенциянинг 6-моддаси ҳамда “Коррупцияга қарши” Конвенциянинг 23-моддасига мувофиқ “асосий жиноят”лар тегишли иштирокчи давлатнинг юрисдикцияси доирасида ҳамда ундан ташқарида содир этилган жиноятларни ўз ичига олади, бунда содир этилган қилмиш ҳар иккала давлатда жиноий жавобгарликка сазовор бўлиши лозим[7].

Юқорида баён қилинганларни умумлаштириб, айтиш мумкинки, БМТ тадрижий равишда ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ жиноий даромадларни ювиш, коррупция ҳамда трансмиллий жиноятчиликка қарши курашишнинг халқаро ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқувчи халқаро марказга айланиб борди. Шунинг билан биргаликда, ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ қилмишларга қарши кураш соҳасида қарши бу турдаги қилмишларга қарши курашишнинг молиявий чора-тадбирларини ишлаб чиқувчи ҳуқуматлараро гуруҳ (FATF)нинг “40 + 9 тавсиялар”и асосий стандарт сифатида қабул қилина

бошланди.

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering – жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш моливий ҳаракати) 1989 йилнинг июль ойида “Катта еттилик” давлатлари томонидан ташкил этилган, 1990 йилда ишлаб чиқилган биринчи тахрирдаги 40 тавсиялар кейинчалик молиявий тизимлар ва жиноий даромадларни легаллаштириш билан шуғулланувчи шахсларга қарши курашиш халқаро дастури сифатида чоп этилди.

FATF мазкур 40 тавсияларни 1996 ва 2003 йилларда қайта кўриб чиқди, унда жумладан, жиноий даромадларни легаллаштирганлик учун жиноий жавобгарлик белгилаш, жиноий йўл билан топилган мол-мулкни мусодара қилиш чоралари (1-3 тавсиялар) назарда тутилган. Шунингдек, ушбу ўзгаришларда турли давлатларда молиявий разведка бўлинмалари, давлат молиявий тизимини жиноий мақсадларда ишлатиш ҳолатларини аниқлаш ва молиявий жиноятларга қарши курашиш соҳасидаги қонунчиликка риоя этилишини таъминлаш бўйича махсус хизматларни ташкил қилиш ҳам қайд этилган. Ушбу ташкилотнинг фаолият доираси кенг қамровли бўлиб, бирламчи вазифаси ноқонуний молиявий операциялар ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши муваффақиятли кураш олиб боришнинг зарурий мезонларини ишлаб чиқиш саналади.

2000 йилда FATF ўз юрисдикциясида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг олдини олиш учун етарли чоралар кўрмаган ўн беш мамлакатдан ташкил топган “қора рўйхат”ни эълон қилди[8].

Юридик адабиётларда ФАТФ универсал ташкилот сифатида қайд этилсада, бироқ ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ жиноятлар, жумладан жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашишнинг худудий даражадаги тизимини яратиш зарурати туғилди. Негаки, жиноий даромадларни легаллаштиришнинг тобора кенг тарқалиши, шунингдек, жиноий фаолиятни бир мамлакатдан бошқасига кўчирилиши орқали жиноий хатти-ҳаракатларни яширишга уринилаётганлиги юқоридаги заруратни келтириб чиқарди. Шундай қилиб, 2004 йилда МДХ худудида Россия Федерацияси ташаббуси билан жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича минтақавий Евроосиё гуруҳи (ЕАГ) ташкил этилди. ЕАГда тўққиз давлат иштирок этади, булар: Беларусь, Ҳиндистон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Туркменистон ва Ўзбекистон.

ЕАГнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат: минтақаларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишнинг халқаро стандартларни тарқатишда иштирок этиш; молиявий разведка бўлинмаларининг ваколатлари доирасида қўшма тадбирларни тайёрлаш ва ўтказиш; халқаро ташкилотлар, ишчи гуруҳлар ва барча манфаатдор давлатлар билан ҳамкорлик дастурларини мувофиқлаштириш; жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш соҳасидаги тенденцияларни баҳолаш; амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг самарадорлигини таҳлил қилиш; шунингдек, ноқонуний молиявий операциялар билан жиноятларга қарши курашиш учун тажриба алмашиш.

Минтақавий гуруҳнинг ташкил этилиши ушбу соҳада МДХга аъзо мамлакатлар қонунчилигини такомиллаштириш ва миллий тизимлар ўзаро ҳамкорликда жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашишнинг амалий масалаларини ўз вақтида ҳал этиш имконини беради[9].

FATF тавсияларининг янгиланган версиясига кўра аъзо давлатлар томонидан жиноий даромадларни легаллаштириш БМТнинг Конвенциялари 2000 йил 15 ноябрда қабул қилинган “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши” ҳамда 2003 йил 31 октябрдаги “Коррупцияга қарши” Конвенциялар асосида жиноят сифатида кўриб чиқилиши керак[10].

Юқорида қайд этилганидек, ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ (ЖКнинг 175, 188¹ ва 243-м.) жиноятларнинг ҳуқуқий асослари сифатида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, халқаро нормалар ва принциплар, Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари, Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни

легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги 2004 йил 26 августдаги ЎРҚ–660-II-сонли Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни келтириш мумкин.

Қайд этиш керакки, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 15 январдаги ЎРҚ–516-сонли Қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни таҳририда қабул қилиниб, унга қатор ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Жумладан, унда мазкур Қонуннинг қўлланилиш соҳаси аниқлаштирилди. Киритилган ўзгартиришга мувофиқ мазкур Қонуннинг амал қилиши Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан ташқарида Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи Ўзбекистон Республикаси фуқароларига, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга, юридик шахсларга, уларнинг филиаллари ҳамда ваколатхоналарига, шунингдек Ўзбекистон Республикаси ҳудудида пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар ўтказилиши устидан назоратни амалга оширувчи давлат органларига нисбатан татбиқ этилади.

Ушбу Қонунда “жиноий фаолиятдан олинган даромадлар”, “жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш”, “пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш”, “операцияларни тўхтатиб туриш” каби тушунчаларига ҳуқуқий таъриф берилган.

Унга кўра, жиноий фаолиятдан олинган даромадлар – жиноят содир этиш натижасида олинган пул маблағлари ва бошқа мол-мулк, шунингдек бундай мол-мулкдан фойдаланиш орқали олинган ҳар қандай фойда ёки наф, худди шунингдек тўлиқ ёки қисман бошқа мол-мулкка айлантирилган ёхуд ўзгартирилган ёки қонуний манбалар ҳисобидан олинган мол-мулкка қўшилган пул маблағлари ва бошқа мол-мулк;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш — пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк жиноий фаолият натижасида топилган бўлса, уларни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан уларнинг келиб чиқишига қонуний тус беришдан, худди шунингдек бундай пул маблағларининг ёки бошқа мол-мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш, кўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгалик ҳуқуқларини ёки уларнинг кимга қарашлилигини яширишдан ёхуд сир сақлашдан иборат бўлган, жиноий жазоланадиган ижтимоий хавфли қилмиш;

пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш – пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ўтказишни, конверсиялашни, тасарруф этишни ёхуд кўчиришни тақиқлаш;

операцияларни тўхтатиб туриш – миқдорнинг пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни кўчириш, конверсиялаш, ўзга шахсларга эгалик қилиш ва фойдаланиш учун бериш, шунингдек юридик аҳамиятга эга бўлган бошқа ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги топшириқномалари ижросини тўхтатиб туриш[11].

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида республика манфаатларига хилоф равишда битимлар тузиш (175-м.), пул маблағларини ва (ёки) бошқа мол-мулкни жалб этишга доир ноқонуний фаолият (188¹-м.), жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш (243-м.) каби жиноятлар ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ ҳолда амалга оширилади ҳамда улар учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган.

Ноқонуний молиявий операцияларга қарши курашиш соҳасидаги халқаро ва миллий қонунчилик нормаларини солиштириб, баён қилиш шаклига қарамасдан уларда деярли бир хил мазмун акс этганлигини кўриш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги қарори билан Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни

молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссия ташкил этилган[12].

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш Евроосиё гуруҳига аъзо давлатларнинг ўзаро баҳолашнинг 2-босқичини ўтказиш режасига мувофиқ 2019–2020 йилларда Ўзбекистоннинг ушбу йўналишдаги миллий тизимини ўзаро баҳолаш режалаштирилган.

Ушбу босқичдан муваффақиятли ўтиш ва Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳнинг (FATF) тавсиялари ижросини таъминлаш мақсадида ушбу соҳада фаолият юритувчи вазирлик ва идоралар иштирокида хавфларни миллий даражада баҳолаш ўтказилмоқда. Уларнинг мансабдор шахслари зиммасига ўз йўналиши бўйича шахсий жавобгарлик юкланди.

Масалан, банклар, кредит ташкилотлари ҳамда қимматбаҳо металллар ва тошлар билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар бўйича Марказий банк раисининг ўринбосари жавобгар. Жами 6 та сектор бўлиб, масъул шахслар сони ҳам шунча.

Мазкур қарор билан ташкил этилган Комиссия хавфларни баҳолаш бўйича ишларни ташкил этиш, ушбу соҳадаги давлат сиёсатини такомиллаштириш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш, ФАТФ тавсияларини ва мазкур соҳадаги халқаро ҳужжатларни имплементация қилиш, шунингдек ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш ва ҳуқуқбузарликларни содир этиш сабабларини аниқлаш билан шуғулланади.

Комиссиянинг ишчи органи – Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш фаолиятига жалб қилинган ташкилотлар – банклар, кредит, риэлторлик, лизинг ташкилотлари, адвокатура, нотариат ходимларини ўқитиш ҳамда уларнинг малакасини ошириш чораларини кўради[13].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, айтиш мумкинки Ўзбекистон Республикасида ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ жиноятчиликка қарши курашиш белгиланган халқаро стандартларга мувофиқлаштириш тенденция ривожланиши кузатилмоқда. Бизнингча, бу борада амалдаги соҳавий қонун ва қонуности ҳужжатларига, шунингдек жиноят қонунчилигига Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳнинг (FATF) тавсиялари ижросини таъминлаш бўйича тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши мақсадга мувофиқ.

Бугунги кунда ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ иқтисодий жиноятчилик жаҳоннинг деярли ҳар бир давлатига хос ҳодисага айланган. Ушбу турдаги жиноятларнинг вужудга келиш сабаблари турли мамлакатларда турлича бўлиб, аксарият ҳолларда ижтимоий-иқтисодий тараққиёт даражаси билан белгиланади. Ушбу тоифадаги жиноятларни олдини олиш ва унга барҳам беришнинг универсал жиноий-ҳуқуқий воситаларини ишлаб чиқиш деярли мумкин эмас[14].

Айрим мутахассисларнинг фикрига кўра нақд қилинган пул маблағлари кўпинча ноқонуний, коррупция мақсадларида қўлланилганлиги сабабли иқтисодиётнинг нормал фаолиятига таҳдид солади[14].

Маълумотларга кўра, пул маблағларини нақдлаштириш усуллари қуйидагилар:

- юридик шахслар ўз ҳисоб рақамларидан банк кассаси орқали хўжалик ва бошқа харажатлар, иш ҳақини тўлаш, товарлар ва материалларни харид қилиш;
- жисмоний шахслар томонидан банк кассаси орқали чеклар бўйича, банк пластик карталари орқали кредит ташкилотларининг банкоматлари, почта алоқаси бўлимлари (пул ўтказмаларини тўлаш шаклида) ва Western Union типдаги пул ўтказмалари тизими орқали нақдлаштириш ва бошқ.

Росфинмониторинг маълумотларига қараганда, чет элда пул ўтказиш схемаларида энг кўп ишлатиладиган мамлакат Эстония бўлиб, унинг нақдсиз шаклдаги пулларни нақд пулга айлантириш учун қулай жой сифатида объектив танланишининг қуйидаги сабаблари мавжуд:

– турли валюталарни алмаштириш ва нақд пулсиз шаклда нақд пулга ўтказиш учун турли хил хизматларни кўрсатувчи кредит ташкилотлари мақомига эга бўлмаган валюта идораларининг кенг тарқалганлиги (AS Tavid, AS Talvead, OU Instance ва бошқ.);

– кўрсатилган хизматлар учун нисбатан кичик маржалар;

– географик яқинлик, нақд пулни ЕврооСИё давлатлари бўйлаб қайтариш харажатларининг нисбатан минималлиги.

Шунингдек, сўнгги йилларда ноқонуний молиявий операциялар билан боғлиқ иқтисодий жиноятлар орасида кибержиноятлар, яъни компьютер техникаси воситаларидан фойдаланган ҳолда талон-торож этиш ҳолатларининг кўпайиши кузатилмоқда. Криминологлар ушбу жиноятларнинг ўсиш тенденциясини замонавий ахборот-технологиялари соҳасининг ривожланиши билан баҳолаб, келажакда ушбу турдаги жиноятларнинг янада кўпайишини тахмин қилишмоқда.

Кибержиноятлар орасида, айниқса, шахслар, компания ва тижорат муассасалари, ҳукуматлар тўғрисидаги маълумотларга ҳужум уюштириш ҳолати кўп қайд этилади. “Рақамли эра”да биз тўғримиздаги электрон маълумотлар, виртуал оламдаги шахсимизга тааллуқли маълумотлар кундалик турмуш тарзи учун зарур элементлар ҳисобланади. Бу электрон ахборот жиноятчилар учун зарур қуролга ҳам айланиши мумкин. Бу маълумотларнинг ўғирланиши жиноятчиларга виртуал тармоқда маълумотлар эгасининг номидан иш кўриш ва йирик миқдордаги зарарга сабаб бўладиган жиноятлар қилиш имконини беради. Бугунги кунда ахборот технологиялари давлатнинг нафақат иқтисодий қудрати, балки ҳарбий салоҳиятини ҳам белгиловчи асосий омиллардан бирига айланди. Чунки айнан ушбу ресурс ҳарбий техника ёки армияга қараганда кўпроқ таъсир кучига эга бўла бошлади. Ахборот технологиялари тараққий этган мамлакат бошқа давлат аҳолисини мафкуравий қарам қилиш имконига эга бўлди. Бу эса амалда бир давлатнинг иккинчиси устидан ҳеч қандай уруш ва қурбонларсиз ҳукмронлик қилишини таъминлаб бермоқда.

Ана шу омиллар саноат шпионажи, компьютер жиноятчилиги, конфиденциал маълумотларга руҳсатсиз кириш, ўзгартириш, йўқотиш каби кибержиноятчиликнинг урчишига шароит яратди. Бу, ўз навбатида, ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ишларни янги босқичга кўтариш заруратини кун тартибига қўймоқда. Шу маънода мамлакатимизда ахборотни муҳофаза қилишнинг мустаҳкам ҳуқуқий базаси яратилиб, қонун ҳужжатлари такомиллаштириб борилмоқда. Хусусан, “ахборотлаштириш тўғрисида”, “давлат сирларини сақлаш тўғрисида”, “электрон ҳисоблаш машиналари дастурлари ва маълумотлар базаларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қатор қонун ҳужжатлари бу борада муҳим аҳамият касб этмоқда[3].

Юқорида қайд этилган маълумотлардан хулоса қилиш мумкинки, мансабдор шахслар томонидан содир этилаётган жиноятларда ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-торож этиш ҳолатлари бошқа жиноятларга нисбатан кўпдир. Мутахассисларнинг фикрига кўра, ушбу турдаги жиноятларнинг латентлик даражаси бошқа турдаги иқтисодий жиноятлар (коррупция ва порахўрлик)га нисбатан анча юқоридир. Шу сабабли мазкур жиноятларни аниқлаш осон кечмайди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Конвенция ООН от 19 декабря 1988 года (Венская Конвенция) // СПС Консультант Плюс. (On the fight against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances: UN Convention of December 19, 1988 (Vienna Convention) // SPS Consultant Plus.)
2. Денисов, И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или много имущества в отечественном уголовном праве / И.К. Денисов // Адвокат. – 2011. - № 4. - С. 22-24. (Denisov, I.K. The concept of legalization (laundering) of funds or property in domestic criminal law / I.K. Denisov // Advocate. - 2011. - No. 4. - P. 22-24.)
3. Салаев Н.С., Рўзиев Р.Н. Кибержиноятчиликка қарши курашишга оид миллий ва халқаро стандартлар. Монография// Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. Р.А.Зуфаров. – Тошкент: ТДЮУ,

2018. Б.16. (Salaev N.S., Roziyev R.N. National and international standards for combating cybercrime. Monograph// Responsible editor: Ph.D., prof. R.A. Zufarov. - Tashkent: TDUU, 2018. P.16)
4. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 08.11.1990 (Страсбургская Конвенция) // СЗ РФ. 2003. N 3. Ст. 203 [электронный источник] // СПС Консультант Плюс. (On laundering, detection, seizure and confiscation of the proceeds from crime: Council of Europe Convention of 08.11.1990 (Strasbourg Convention) // Collected Legislation of the Russian Federation. 2003. No. 3. Art. 203 [electronic source] // SPS Consultant Plus.)
5. Против транснациональной организованной преступности: Конвенция ООН (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована ФЗ от 26.04.2004 № 26-ФЗ [электронный источник] // СПС Консультант Плюс. (Against Transnational Organized Crime: UN Convention (adopted in New York on 15.11.2000 by Resolution 55/25 at the 62nd plenary meeting of the 55th session of the UN General Assembly), ratified by the Federal Law of 26.04.2004 No. 26-FZ [electronic source] // SPS Consultant Plus)
6. Против коррупции: Конвенция ООН (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована ФЗ от 08.03.2006 № 40-ФЗ [электронный источник] // СПС Консультант Плюс. (Against Corruption: UN Convention (adopted in New York on 31.10.2003 by Resolution 58/4 at the 51st plenary meeting of the 58th session of the UN General Assembly), ratified by the Federal Law of 08.03.2006 No. 40-FZ [electronic source] // SPS Consultant Plus.)
7. Жубрин, Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты /Р.В. Журбин // М.: Волтерс Клувер. – 2011, - С. 112-115. (Zhubrin, R.V. Combating Money Laundering: Theoretical and Practical Aspects /R.V. Zhurbin // М.: Wolters Kluwer. - 2011, - P. 112-115.)
8. Филатова М.А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: некоторые аспекты обозначения в российском и зарубежном праве / М.А. Филатова // Вестник Московского университета. – 2012. - № 5. - С. 84-94. (Filatova M.A. Legalization (laundering) of funds or other property acquired by criminal means: some aspects of designation in Russian and foreign law / М.А. Filatova // Bulletin of Moscow University. - 2012. - No. 5. - P. 84-94)
9. Жубрин, Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты /Р.В. Журбин // М.: Волтерс Клувер. – 2011. – С. 112-115. (Zhubrin, R.V. Fight against legalization of criminal proceeds: theoretical and practical aspects / R.V. Zhurbin // М.: Wolters Kluwer. - 2011. - P. 112-115.)
10. Корчагин, О.Н. Проблемные вопросы имплементации новой редакции Рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство Российской Федерации и практику противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков / О.Н. Корчагин // Наркоконтроль. – 2013. - № 4. - С. 6-11. (Korchagin, O.N. Problematic issues of implementation of the new version of the FATF Recommendations in the national legislation of the Russian Federation and the practice of combating the legalization of proceeds from illegal drug trafficking / O.N. Korchagin // Drug control. – 2013. - No. 4. - P. 6-11.)
11. Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.01.2019 й., 03/19/516/2484-сон. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Combating Legalization of Criminal Proceeds, Financing of Terrorism, and Financing of the Distribution of Weapons of Mass Destruction." National database of legal documents, 16.01.2019, No. 03/19/516/2484)
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги ПҚ–3947-сонли “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни

молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши кураш бўйича идоралараро комиссияни ташкил этиш тўғрисида”ги қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 21.09.2018 й., 07/18/3947/1947-сон. (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-3947 of September 20, 2018 "On the establishment of an interdepartmental commission to fight against the legalization of proceeds from criminal activities, financing of terrorism, and financing of the distribution of weapons of mass destruction." National database of legal documents, 21.09.2018, No. 07/18/3947/1947)

13. Заманов О. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ хавфлар миллий даражада баҳоланади (Zamanov O. Risks associated with money laundering and terrorist financing are assessed at the national level) [//https://www.norma.uz/](https://www.norma.uz/)

14. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дис. . докт. юрид. наук.–М., 2007. – С. 47-51. (Aslakhonov A.A. Problemy borby s prestupnostyu v sphere ekonomiki (criminological and criminal-pravovoy aspects): Autoref. dis. . dr. walk nauk.-M., 2007. - P. 47-51)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000